

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕТАЛИ В ПОВЕСТИ СЕРГЕЯ ДОВЛАТОВА «ЗАПОВЕДНИК»

Бекмурзаева Сайёра Бахтияровна

преподаватель литературы в PROF1 UNIVERSITY

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14257926>

Аннотация. В статье рассматривается художественная деталь как ключевой элемент литературного текста, играющий важную роль в создании его смысловой и эстетической целостности. Анализируются функции художественной детали в контексте раскрытия характера главного героя, формирования атмосферы, акцентирования идейного содержания и передачи эмоционального настроения.

Ключевые слова: довлатов, автобиографизм, художественная деталь, Борис Алиханов, экзистенциальный кризис, писатель.

Annotatsiya. Maqolada badiiy detal, semantik va estetik yaxlitligini yaratishda muhim rol o'ynaydigan bo'lib, badiiy matnning asosiy elementi sifatida ko'rib chiqiladi. Badiiy detalning vazifalari bosh qahramon xarakterini ochish, muhitni shakllantirish, g'oyaviy mazmunni ta'kidlash va hissiy kayfiyatni etkazish kontekstida tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: dovlatov, avtobiografiya, badiiy detal, Boris Alixonov, ekzistensial inqiroz, yozuvchi.

Abstract. The article examines the artistic detail as a key element of a literary text, playing an important role in creating its semantic and aesthetic integrity. The functions of the artistic detail are analyzed in the context of revealing the character of the protagonist, creating an atmosphere, emphasizing the ideological content and conveying the emotional mood.

Keywords: Dovlatov, autobiographism, artistic detail, Boris Alikhanov, existential crisis, writer.

Большинство произведений Сергея Довлатова, как известно, характеризуются ярко выраженной автобиографической основой. Повесть «Заповедник», безусловно, не является исключением. В 1976–1977 годах, то есть за год до вынужденной эмиграции, Довлатов работал экскурсоводом в музее-заповеднике Пушкинские Горы и проживал в деревне Берёзино, которая, как следует из текста повести, упоминается под названием Сосново. Личный опыт автора, связанный с работой и жизнью в Пушкинских Горах, в значительной степени послужил основой для создания художественного пространства произведения.

Следует отметить, что центральный персонаж повести, Борис Алиханов, представляет собой образ писателя из Ленинграда, находящегося в состоянии творческой и жизненной неудачи. Он отправляется в Пушкинские Горы на летний период с целью временного трудоустройства в качестве экскурсовода. Несмотря на внешнюю анекдотичность отдельных эпизодов, структура текста, в конечном итоге, сосредоточена на изображении глубокого экзистенциального кризиса героя, который сталкивается с проблемами в личной жизни, злоупотреблением алкоголем и низкой самооценкой.

Стиль повести, как принято считать, характеризуется внешней непритязательностью и определённой приближённостью к разговорной речи. Однако, как известно, ощущение «языкового комфорта» является результатом тщательно продуманной авторской работы. Следует отметить, что для достижения стилистической

изящности Сергей Довлатов, по мнению исследователей, прибегал к осознанным ограничениям в процессе написания текста. В частности, он избегал использования в одном предложении слов, начинающихся на одну и ту же букву. Таким образом, его произведения, как полагают литературоведы, нередко сравниваются с поэтическими текстами. Это обусловлено тем, что в них преобладают ритмическая структура и мелодичность что, в свою очередь, напоминает «скорее пение, чем повествование» [1].

Персонаж Довлатова, Борис Алиханов, прибывает в музей-заповедник с ожиданием встретить подлинный мир русской классической культуры, однако вместо этого сталкивается с атмосферой, напоминающей театральные декорации. Символом подобной условности становится официант с искусственными бакенбардами, который, как отмечено в тексте, воплощает «дух пушкинских мест». На вопрос Алиханова о том, что именно в заповеднике можно считать подлинным, хранительница музея даёт уклончивый ответ: «Здесь всё подлинное. Река, холмы, деревья — сверстники Пушкина. Его собеседники и друзья. Вся удивительная природа здешних мест...» [3, 369].

Важно подчеркнуть, что музей-заповедник «Михайловское» действительно не обладал подлинными музейными экспонатами. Так, портрет, приписываемый Абраму Петровичу Ганнибалу, прадеду А.С. Пушкина, на самом деле изображал загорелого русского генерала. Кроме того, разговоры о Пушкине в заповеднике сводятся к повторению заученных цитат и шаблонных высказываний о «великом поэте» и «великом гражданине», что нивелирует живую речь. Оказавшись в атмосфере фальши и неестественного восторга великим поэтом Алиханов и сам утрачивает интеллектуальный энтузиазм, что проявляется в его словах: «Я механически исполнял свою роль, получая за это неплохое вознаграждение» [3, 384].

Образ Бориса Алиханова частично основывается на биографических фактах из жизни Сергея Довлатова. В частности, известен факт того, что писатель три года служил охранником в исправительной колонии в Республике Коми, что, скорее всего, повлияло на образ главного героя повести. Более того, внешность Алиханова также близка к внешнему облику автора. Литературовед и друг Довлатова Александр Генис отмечал, что все центральные персонажи произведений писателя напоминают его самого: «Мы всегда помним, что рассказчик боится задеть головой люстру» [2, 157].

Тем не менее, между опытом автора и его персонажа существуют значительные различия. Например, Алиханов проводит в Пушкинских Горах только несколько летних месяцев, тогда как Довлатов работал там два года подряд. Возраст героев также отличается: Алиханову в повести 31 год, что, как считают исследователи, намеренно сделано автором для того, чтобы приблизить героя к возрасту Пушкина в период Болдинской осени. Довлатов же в своё первое лето в Михайловском был старше — ему было 34 года. Таким образом, в повести «Заповедник» Довлатов, строго говоря, не пишет о себе, а скорее передаёт собственный жизненный опыт персонажу, сходному с ним по ряду характеристик.

Бориса Алиханова, центрального персонажа повести «Заповедник», занимают не творческие муки, а переживания иного порядка: его произведения, как и тексты самого Довлатова, не публикуются на родине. Алиханов стремится зарабатывать литературным трудом, однако вынужден ограничиваться работой экскурсовода, пересказывая туристам стереотипные факты о Пушкине. Вхождение в круг официально признанных писателей для него, как и для Довлатова, представляется практически недостижимым.

Повесть включает сатирическое изображение состояния советской литературы, где успеха добиваются либо посредственные авторы, чьи тексты защищены «бронёй литературной вторичности», либо представители так называемой «деревенской прозы» с патетичными, но однообразными произведениями. В качестве примера приводится писатель Волин, в тексте которого встречаются выражения, повторяющие друг друга («...Мне стало предельно ясно...» и «...С беспредельной ясностью Ким ощутил...»). Также упоминается Лихонос, чьи произведения, по мнению Алиханова, отличаются унылым мотивом и назойливым рефреном «Где ты, Русь?!». Попытки Алиханова адаптироваться к этим направлениям оказываются неудачными, поскольку его педантичность и склонность к цинизму вступают в конфликт с требованиями подобной стилистики.

Отсутствие официального признания мучительно для героя. Оно порождает в нём сомнения в собственных способностях. В то же время это обстоятельство воспринимается как своеобразное свидетельство его таланта. Как отмечал Анатолий Найман, литературное подполье в прошлом существовало в условиях, где отсутствовала объективная оценка творчества, что порождало полярные суждения: либо признание гениальности, либо опасения собственной бездарности. Такая ситуация была вызвана закрытостью литературного процесса, где публикация зависела от политических и идеологических факторов, а не от художественных достоинств произведений.

Собственный опыт Довлатова иллюстрирует эту проблему. Его сборник рассказов *Пять углов*, подготовленный к изданию в Таллине в 1974 году, был рассыпан цензурой, что практически лишило писателя шансов на публикацию. Для Довлатова печатные книги имели принципиальное значение как вещественное доказательство статуса писателя, в отличие от многочисленных, постоянно перерабатываемых рукописей. Александр Генис отмечал, что длительное пребывание писателя в работе над одной рукописью воспринималось им как «негигиенично» и «духовно неопрятно», сравнивая её с «интимной частью автора, которая со временем начинает его тяготить» [2, 78].

Это стремление к публикации проявляется и в образе Алиханова. Даже в кульминационной сцене расставания с женой он не забывает попросить её разыскать знакомого издателя и ускорить процесс публикации его книги. По воспоминаниям друзей, в молодости Довлатов придавал литературе исключительное значение, рассматривая её как единственную сферу, в которой он способен реализовать себя: «Кроме литературы, я больше ни на что не годен — ни на политические выступления, ни на любовь, ни на дружбу» [7]. Однако в эмиграции, добившись литературного признания, он осознал, что значение литературы в его жизни было переоценено. В поздних интервью он признавался, что на первый план в его жизни вышли иные ценности, такие как семья. Александр Генис предполагал, что, если бы Довлатов прожил дольше, тема разочарования в литературе могла бы стать столь же важной для него, как и прежнее очарование ею [2, 80].

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Бродский И. А. О Сереже Довлатове // Звезда. 1992, N 2.
2. Генис А. А. Довлатов и окрестности. М.: Corpus, 2011.
3. Довлатов С.Д. Собрание прозы в 4-х томах. Том 2. — СПб.: Азбука, Азбука- Аттикус,.
4. Елисеев Н. Л. Человеческий голос // Новый мир. 1994. № 11.
5. Ефимов И. М. Эпистолярный роман с Сергеем Довлатовым. М.: Захаров, 2001.
6. Сухих И. Н. Сергей Довлатов: время, место, судьба. СПб.: Азбука, 2010.
7. Штерн Л. Довлатов — добрый мой приятель. СПб.: Азбука, 2005.